

UNIVERSIDAD
NACIONAL
AUTÓNOMA DE
NICARAGUA,
MANAGUA
UNAN-MANAGUA

FACULTAD REGIONAL MULTIDISCIPLINARIA DE CARAZO

FAREM – Carazo

2023: “Seguiremos avanzando en Victorias Educativas”

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

Docente: Ing. Bayardo José Narváez Chávez

Elaborado por:

- Oscar Eduardo Cortez Chávez
- Katerin Karelis García Zelaya
- Grechell Elizabeth Nicaragua García
- Kelvin José Hernández Rivera
- David Ariel Manzanares Corea

Carrera y año:

Ingeniería industrial tercer año

Grupo:

Octavo

Fecha: 29/10/2023

Índice	
Tema	3
Objetivos.....	4
Objetivo General.....	4
Objetivos Específicos	4
Descripción de la máquina sierra circular 7 ¼”	5
Ciclo de mantenimiento.....	6
Cálculo del tiempo entre las reparaciones pequeñas, medianas y generales:	6
Ciclos.....	7
Ficha técnica.....	8
Cronograma de mantenimiento de la sierra circular 7 ¼”	9
Actividades del mantenimiento	10
Revisión:.....	10
Reparación Pequeña:	10
Reparación Mediana:	10
Reparación General:	10
Diagrama Ishikawa	11
Costos de mantenimiento	12
Formato de control de mantenimiento.....	14
Ilustración 1. Máquina sierra circular 7 ¼”	5
Ilustración 2. Ciclos.....	7
Tabla 1. Ficha técnica	8
Tabla 2. Cronograma de mantenimiento de la sierra circular 7 ¼”	9

Tema

Desarrollo un plan de mantenimiento de la sierra circular Magnesium Makita 7 ¼”

Objetivos

Objetivo General

- Desarrollar un plan de mantenimiento de la sierra circular Magnesium Makita 7 1/4"

Objetivos Específicos

- Describir la funcionalidad y capacidad de la herramienta a través de una ficha técnica
- Desarrollar un ciclo y cronograma de mantenimiento para la herramienta
- Proponer las reducciones de reparaciones correctivas y aumentar las preventivas por medio de la utilización de formatos de control de mantenimiento

Descripción de la máquina sierra circular 7 1/4"

Ilustración 1. Máquina sierra circular 7 1/4"

La Máquina sierra circular 7/1/4" de marca Makita es una herramienta de corte que sirve para diferentes tipos de material, el material de su hoja es acero de alta velocidad, con gran capacidad de corte, cuenta con un motor potente de 15 Amperes, produce alrededor de 5,800 RPM.

Además la circular es de un disco de 24 T con puntas de carburo, lo que hace que su corte sea más exacto y la hoja sea más duradera, otro punto a favor de esta sierra es que es envolvente en aluminio de calibre pesado, prácticamente ha sido diseñada para una durabilidad mejorada, por su parte en ella trae consigo dos luces led para visualizar mejor la línea de corte, es totalmente pensando en el usuario

Tiene tres tipos de capacidades de corte:

- Capacidad Máx. de Corte (a 90°) : 2-3/8"
- Capacidad Máx. de Corte (a 45°) : 1-3/4"
- Velocidad Sin Carga : 5,800 RPM.

Uno de los principales componentes de esta máquina es su palanca de paro, por lo cual cumple con la seguridad del trabajo.

Ciclo de mantenimiento

T=ciclo

NM= H de R. Mediana.

NP= H. de R. Pequeñas.

NR= Revisiones.

NM= 1

NP= 2

NR= 8

Cálculo del tiempo entre las reparaciones pequeñas, medianas y generales:

$$Tr = \frac{T}{NM + NP + 1}$$

$$NM + NP + 1$$

$$Tr = \frac{(11520 + 14000)}{2} \text{ h}$$

$$1 + 2 + 1$$

$$Tr = \frac{12,760}{4} = 3190$$

$$4$$

$$Tr = 3,190/8 \text{ h Día.}$$

$$Tr = 398.7 \text{ Redondeo a } \mathbf{399 \text{ días}}$$

Cálculo del tiempo entre intervenciones sucesivas:

$$To = \frac{T}{NM + NP + NR + 1}$$

$$To = \frac{12,760 \text{ h}}{10} = 1063 \text{ h}$$

$$1 + 2 + 8 + 1$$

$$T_o = \underline{1063 \text{ hrs.}}$$

$$8 \text{ h/día.}$$

$$T_o = 132.8$$

$$T_o = \underline{133 \text{ días}}$$

Ciclos

Ilustración 2. Ciclos

Ficha técnica

FICHA TECNICA													
NOMBRE DE LA EMPRESA	Ferretería Madera y construcción Juan Carlos Rojas Aguilar												
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	-												
HOJA DE REGISTRO DE MAQUINAS	1												
DESIGNACION:	Silvio José Aburto Quintanilla							CODIGO:	088318-076				
UBICACIÓN:	Area de corte de madera												
DESCRIPCION:	Máquina sierra circular 7 1/4"												
MARCA:	Magnesium Makita				SERIAL	00069220K							
MODELO:	5007MG 7-1/4"				OPERACIÓN:	Corte de madera							
FABRICANTE:	MAKITA CORPORACION JAPON				AÑO FABRICACION:	1962							
VENDIDO POR:	Listado de EE.UU												
CAPACIDAD DE CORTE:	Maxima a90° (2-1/2")		Maxima a 45°(13/4")		PESO NETO:	10.6 libras							
CARACTERISTICAS TECNICAS													
OPERACIÓN:	Corte		POTENCIA:	1800 w		HP:	2.4		TIPO DE POTENCIA:	Con cable	RPM	5800	
VOLTAJE:	120 V		AMPERAJE:	15 A									
PRESION MAXIMA DE TRABAJO	-												
NEUMATICA	-		P. MAX	X		P. MIN.	X						
HIDRAULICA:	-		TIPO DE ACEITE:						CANTIDAD				
SISTEMA DE LUBRICACION:			BOMBEO	X		GOTEO	✓		SIN LUBRICAR	X			
MANUAL	✓												
TIPO DE LUBRICANTE	ACEITE:	✓		NOMBRE :	Aceite sintético 100% con grado de viscosidad Iso VG 180								
OBSERVACIONES:	Doble aislamiento, resguardo de la hoja para cambios rápidos												
REGISTRO DE EQUIPOS PRINCIPALES Y SECUNDARIOS													
EQUIPO NUMERO 1	Disco de corte												
NOMBRE:	Disco duro para sierra circular 7 1/4												
FUNCION:	corte de madera en angulos												
MARCA:	Makita			VOLTAGE:	120v		AMPERAJE	15A					
MODELO	24T-D45989MK			TIPO:	MK		CAPACIDAD:						
SERIAL				OPERACIÓN:			VELOCIDAD	5800					
PRESION DE TRBJO:			PRESION MINIMA:	x		PRESION MAXIMA:	x						
REPUESTOS	TIPO	CANT		UBIC	TIPO	CANT		UBIC					
RODAMIENTOS													
ESTOPERAS													
ORING.													
SELLOS													
TORNILLOS													
CORREAS													
OTROS:	Llave para cambio de discos												
OBSERVACIONES:	Seguro de cierre												

Tabla 1. Ficha técnica

Cronograma de mantenimiento de la sierra circular 7 ¼”

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LA SIERRA CIRCULAR 7 ¼”												
ACTIVIDADES	2024			2025		2026			2027		2028	
	ENERO	MAYO	OCTUBRE	MARZO	AGOSTO	ENERO	MAYO	OCTUBRE	MARZO	AGOSTO	ENERO	MAYO
	02/01/2024	15/05/2024	28/10/2024	10/03/2025	16/08/2025	21/01/2026	03/05/2026	16/10/2026	29/03/2027	12/05/2027	25/01/2028	07/05/2028
REVISIÓN 1	X											
REVISIÓN 2		X										
REVISIÓN PEQUEÑA 1			X									
REVISIÓN 3				X								
REVISIÓN 4					X							
REVISIÓN MEDIANA						X						
REVISIÓN 5							X					
REVISIÓN 6								X				
REVISIÓN PEQUEÑA 2									X			
REVISIÓN 7										X		
REVISIÓN 8											X	
REVISIÓN GENERAL												X

Tabla 2. Cronograma de mantenimiento de la sierra circular 7 ¼”

Actividades del mantenimiento

Revisión:

- Inspección visual de la sierra para detectar daños externos, desgaste o piezas sueltas.
- Verificación de la alineación de la hoja de sierra y ajuste si es necesario.
- Comprobación de la integridad de los cables, interruptores y sistemas de seguridad.
- Revisión de la condición de los mangos, gatillos y otras partes ergonómicas.
- Limpieza general de la sierra para eliminar el polvo, los residuos y la acumulación de aserrín.

Reparación Pequeña:

- Ajuste o reemplazo de tornillos y sujetadores sueltos.
- Sustitución de escobillas desgastadas en el motor.
- Alineación o reemplazo de la guía de corte si está desalineada.
- Ajuste del protector de la hoja para un funcionamiento correcto.
- Lubricación de partes móviles según las recomendaciones del fabricante.

Reparación Mediana:

- Reemplazo del interruptor o cableado defectuoso si la sierra tiene problemas de encendido.
- Reemplazo del protector de la hoja si está dañado o no funciona correctamente.
- Ajuste o reemplazo del sistema de frenado si está defectuoso.
- Sustitución de rodamientos o piezas de transmisión desgastadas.
- Alineación y ajuste de la base de la sierra para cortes precisos.

Reparación General:

- Desmontaje completo de la sierra para limpieza y revisión exhaustiva.
- Reemplazo de engranajes, si es necesario.
- Restauración de la estructura de la sierra si hay daños considerables.
- Ajuste o reemplazo del motor si muestra signos de falla.
- Inspección y renovación completa de todas las partes para garantizar un funcionamiento óptimo.

Diagrama Ishikawa

Diagrama Ishikawa de la sierra circular manual

Costos de mantenimiento

Las siguientes piezas son las que se cambian normalmente de la sierra circular manual:

- Un par de carbones Makita 6. Duran 180 días, cuestan C\$50 y el mantenimiento C\$150
- Discos Trupper de 9", duran 90 días, cuesta C\$130 y el mantenimiento C\$40
- Balineras Koyo. Se compran dos para el rotor dos para el engranaje y una para el disco, duran 360 días, cuestan C\$75 y el mantenimiento C\$150
- Aceite 3M lubricante 3 en 1, dura 30 días, cuesta C\$50 y el mantenimiento C\$20

El mantenimiento completo de todas las piezas es de C\$280. Con un tiempo de 1596 días que es cuando se hace la inspección general, se hizo la siguiente tabla para saber cuántas piezas comprarlas de forma individual y cuando hacer el mantenimiento completo:

Cambio de piezas por días				Cantidad de piezas/mantenimiento				
Carbones	Discos	Balineras	Aceite	Carbones	Discos	Balineras	Aceite	Completo
			30				1	
			60				1	
			90				1	
			120				1	
			150				1	
	180		180		1		1	
			210				1	
			240				1	
	270		270		1		1	
			300				1	
			330				1	
360	360	360	360					1
			390				1	
			420				1	
	450		450		1		1	
			480				1	
			510				1	
540	540		540	1	1		1	
			570				1	
			600				1	
	630		630		1		1	
			660				1	
			690				1	
720	720	720	720					1
			750				1	
			780				1	

	810		810		1		1	
			840				1	
			870				1	
900	900		900	1	1		1	
			930				1	
			960				1	
	990		990		1		1	
			1020				1	
			1050				1	
1080	1080	1080	1080					1
			1110				1	
			1140				1	
	1170		1170		1		1	
			1200				1	
			1230				1	
1260	1260		1260	1	1		1	
			1290				1	
			1320				1	
	1350		1350		1		1	
			1380				1	
			1410				1	
1440	1440	1440	1440					1
			1470				1	
			1500				1	
	1530		1530		1		1	
			1560				1	
			1590				1	
TOTAL				3	12	0	49	4

COSTOS	Carbones	Discos	Balineras	Aceite	Completo
Pieza	\$ 50.00	\$ 130.00	\$ 75.00	\$ 50.00	\$ 305.00
Mantenimiento	\$ 150.00	\$ 40.00	\$ 150.00	\$ 20.00	\$ 280.00
Cantidad	3	12	-	49	4
TOTAL	\$ 600.00	\$ 2,040.00	\$ -	\$ 3,430.00	\$ 2,340.00

TOTAL	\$ 8,410.00
--------------	-------------

Formato de control de mantenimiento

NOMBRE DE LA EMPRESA		MAQUINA:		FC 037	
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO		CODIGO:		Rev- 0 / Fecha: 08-07-05	
FORMATO DE REGISTRO DE MANTENIMIENTO A MAQUINAS Y EQUIPOS					
DÍA:		FECHA:		HORA:	
PARTE DE LA MAQUINA O EQUIPO:					
UNIDAD EJECUTORA:		<input type="checkbox"/> MECANICO	<input type="checkbox"/> ELECTRICO	<input type="checkbox"/> SERV. GENERALES	
TIPO DE MANTENIMIENTO REALIZADO:		<input type="checkbox"/> PREVENTIVO	<input type="checkbox"/> CORRECTIVO	<input type="checkbox"/> OTRA (ESPECIFIQUE)	
<input type="checkbox"/> PREVENTIVO	FECHA DE PARADA		HORA:	FECHA DE	HORA DE ENTREGA:
<input type="checkbox"/> CORRECTIVO	FECHA DE PARADA		HORA:	FECHA DE	HORA DE
ACTIVIDAD REALIZADA					
CAUSA:					
SOLUCION:					
PARTES O REPUESTOS CAMBIADOS O MODIFICADOS E INSUMO UTILIZADO					
DESCRIPCION	CANT.	UBICACIÓN EN EL EQUIPO, O	DESCRIPCION	CANT.	UBICACIÓN EN EL EQUIPO, O PARTE
CUADRO DE SEGUIMIENTO					
AMERITA SEGUIMIENTO:		OBSERVACIONES:			
SI	NO				
FECHA:					
REALIZADO POR:		NOMBRE:		FIRMA:	